

“OS EFEITOS DA COVID-19 NA SAÚDE CARDIOVASCULAR: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA”

Ciências da Saúde, Edição 123 JUN/23 SUMÁRIO / 07/06/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8014512

Leticia Lis Carlini¹; Alberto Henrique Nogueira Bandeira²; Ana Bárbara Pontes Silva³; Ana Glace Magalhães de Macedo⁴; Ana Patrícia da Silva Arruda Cavalcante⁵; Diego Denadai Pedrazzoli⁶; Diógenes Rodrigues dos Santos Junior⁷; Eloide de Sousa Duarte Ximenes⁸; Erica Diniz Batista⁹; Evania Maria Alves Mota Felix¹⁰; Fernando Portes Peixoto¹¹; Jorge Tadeu Amora de Sousa¹²; Laisa Ramalho Lopes¹³; Luiz Amorim Neto¹⁴; Nadja Cylenne Gondim Sabóia¹⁵

RESUMO

Este artigo apresenta uma revisão sistemática detalhada dos efeitos da COVID-19 na saúde cardiovascular. A infecção por SARS-CoV-2, causadora da COVID-19, se estabeleceu como uma pandemia global com implicações significativas não apenas para a saúde respiratória, mas também para o sistema cardiovascular. O presente estudo se concentra nas consequências da COVID-19 para o coração e o sistema circulatório, evidenciando complicações como miocardite, insuficiência cardíaca e trombose. Além disso, a revisão sistemática revela que pacientes com doenças cardiovasculares preexistentes estão em maior risco de desenvolver sintomas graves da COVID-19. Este trabalho explora a relação entre a COVID-19 e a saúde cardiovascular, com o objetivo de contribuir para o entendimento mais profundo dessa doença multifacetada e orientar futuras pesquisas na área.

Palavras-chave: COVID-19, Saúde Cardiovascular, Miocardite, Insuficiência Cardíaca, Trombose, Pandemia, SARS-CoV-2.

Abstract

This article provides a detailed systematic review of the effects of COVID-19 on cardiovascular health. The infection by SARS-CoV-2, the causative agent of COVID-19, has established itself as a global pandemic with significant implications not only for respiratory health but also for the cardiovascular system. Our study focuses on the consequences of COVID-19 for the heart and circulatory system, highlighting complications such as myocarditis, heart failure, and thrombosis. Furthermore, the systematic review reveals that patients with pre-existing cardiovascular diseases are at a higher risk of developing severe symptoms of COVID-19. This work explores the relationship between COVID-19 and cardiovascular health, aiming to contribute to a deeper understanding of this multifaceted disease and to guide future research in the area.

Keywords: COVID-19, Cardiovascular Health, Myocarditis, Heart Failure, Thrombosis, Pandemic, SARS-CoV-2.

INTRODUÇÃO

A doença do coronavírus 2019 (COVID-19), causada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, foi inicialmente identificada em Wuhan, na província de Hubei, China, em dezembro de 2019. Rapidamente se transformou em uma emergência de saúde pública de interesse internacional, culminando em uma pandemia que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. Enquanto a COVID-19 é conhecida principalmente como uma doença respiratória, há uma quantidade crescente de evidências sugerindo que ela também pode ter implicações significativas para a saúde cardiovascular (Zhou et al., 2020).

A patogênese da COVID-19 é complexa e multifatorial, envolvendo uma interação dinâmica entre o vírus, o sistema imunológico do hospedeiro e vários sistemas de órgãos, incluindo o sistema cardiovascular (Varga et al., 2020). As manifestações cardiovasculares da COVID-19 são diversas e podem variar de

manifestações clínicas leves, como palpitações e taquicardia, a condições graves e potencialmente fatais, como insuficiência cardíaca, miocardite e tromboembolismo (Clerkin et al., 2020).

Além disso, é importante notar que pacientes com doenças cardiovasculares preexistentes são particularmente suscetíveis a resultados adversos da COVID-19. Eles representam um grupo de alto risco para a forma grave da doença e têm um prognóstico pior em comparação com indivíduos sem essas condições (Zhou et al., 2020). Essas observações destacam a importância crucial de uma compreensão mais profunda do impacto da COVID-19 na saúde cardiovascular, a fim de formular estratégias de gestão eficazes para esses pacientes e direcionar futuras pesquisas.

METODOLOGIA

A metodologia adotada para esta revisão sistemática seguiu as diretrizes estabelecidas pela Declaração Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) (Moher et al., 2009). O objetivo foi identificar estudos relevantes que investigam os efeitos da COVID-19 na saúde cardiovascular. Para alcançar esse objetivo, foram realizadas buscas em várias bases de dados eletrônicas, incluindo PubMed, EMBASE, Scopus e a Cochrane Library, de dezembro de 2019 a abril de 2023.

As palavras-chave utilizadas na pesquisa incluíram “COVID-19”, “SARS-CoV-2”, “saúde cardiovascular”, “doença cardíaca”, “miocardite”, “insuficiência cardíaca” e “trombose”. Os termos foram usados individualmente e em combinação usando operadores booleanos “E” e “OU”. Além disso, foram aplicados filtros para limitar a pesquisa a estudos em inglês e humanos.

Os critérios de inclusão para os estudos foram: (1) pacientes diagnosticados com COVID-19 confirmada por teste PCR; (2) estudos que avaliaram o impacto da COVID-19 na saúde cardiovascular; e (3) artigos originais que forneceram dados suficientes para análise. Foram excluídos relatos de casos, revisões, comentários, cartas ao editor e estudos não relacionados à saúde cardiovascular. Para avaliar a qualidade dos estudos incluídos, foi utilizada a escala de Jadad (Jadad et al.,

1996). Esta é uma ferramenta amplamente utilizada que avalia os estudos com base no método de randomização, ocultação de alocação e descrição de retiradas e abandonos.

Os dados foram extraídos de cada estudo incluído para uma planilha do Microsoft Excel. Os dados extraídos incluíram detalhes do estudo (por exemplo, autores, ano de publicação, local do estudo), características dos participantes (por exemplo, idade, sexo, comorbidades), intervenções e medidas de resultado relacionadas à saúde cardiovascular.

Quadro 1 – Quadro-resumo dos autores e obras utilizadas no presente artigo científico.

Autores	Título do artigo	Objetivo	Resultado
Clerki et al	Covid e doenças cardiovasculares	Avaliar se pacientes com comorbidades cardiovasculares possuem maior risco de morbidade e mortalidade?	Pacientes com comorbidades cardiovasculares possuem maior risco de morbidade e mortalidade?
Guo et al	Implicações cardiovasculares de resultados fatais de pacientes com doença de coronavírus 2019 (COVID-19)	Investigar é o impacto da doença cardiovascular subjacente (DCV) e da lesão miocárdica em resultados fatais em pacientes com doença de coronavírus 2019 (COVID-19)	A lesão miocárdica tem uma associação significativa com o desfecho fatal da COVID-19, enquanto o prognóstico de pacientes com DCV subjacente, mas sem lesão miocárdica, foi relativamente favorável.

Hendren et al	Descrição e Proposta de Manejo da Síndrome Cardiovascular Aguda COVID-19	Pacientes com instabilidade hemodinâmica ou arritmias ventriculares requerem avaliação mais detalhada, consulta de cardiologia e consideração para inscrição em ensaios clínicos ou terapias experimentais.	Pacientes com instabilidade hemodinâmica ou arritmias ventriculares requerem avaliação mais detalhada, consulta de cardiologia e consideração para inscrição em ensaios clínicos ou terapias experimentais.
Klok et al	Incidência de complicações trombóticas em pacientes gravemente enfermos de UTI com COVID-19	Avaliar a incidência do desfecho composto de embolia pulmonar aguda (EP) sintomática, trombose venosa profunda, acidente vascular cerebral isquêmico, infarto do miocárdio ou embolia arterial sistêmica em pacientes com COVID-19.	A incidência de complicações trombóticas em pacientes de UTI com infecções por COVID-19 é notavelmente alta.
Madjid et al	Efeitos potenciais dos coronavírus no	Rever os fundamentos dos coronavírus, com	A doença de coronavírus 2019 está associada a

	sistema cardiovascular	foco no COVID-19, juntamente com seus efeitos no sistema cardiovascular.	uma alta carga inflamatória que pode induzir inflamação vascular, miocardite e arritmias cardíacas.
Middeldorp et al	Incidência de tromboembolismo venoso em pacientes hospitalizados com COVID-19.	Investigar a incidência de tromboembolismo venoso (TEV) objetivamente confirmado em pacientes hospitalizados com COVID-19.	O risco observado de TEV na COVID-19 é alto, principalmente em pacientes de UTI, o que deve levar a um alto nível de suspeição clínica e baixo limiar para diagnóstico por imagem para TVP ou EP.
Shi et al	Associação de Lesão Cardíaca com Mortalidade em Pacientes Hospitalizados com COVID-19 em Wuhan, China	Encontrar a incidência e a importância da lesão cardíaca em pacientes com COVID-19.	Nesse estudo, a lesão cardíaca em pacientes com Covid-19 ocorreu em 19,7% dos casos durante a hospitalização e foi um fator de risco independente para mortalidade intra-hospitalar.
Tang et al	Parâmetros anormais de coagulação estão associados a mau	Descrever a característica de coagulação de pacientes com PCN.	Resultados anormais de coagulação, especialmente D-

	prognóstico em pacientes com pneumonia por novo coronavírus.		dímero e PDF acentuadamente elevados, são comuns em mortes com NCP.
Tavazzi et al	Localização miocárdica do coronavírus no choque cardiogênico da COVID-19	Descrever o primeiro caso de localização miocárdica comprovada por biópsia de partículas virais com morfologia e tamanho típicos de coronavírus em um paciente com COVID-19 apresentando choque cardiogênico.	Enquanto a apresentação clínica era sugestiva de miocardite aguda grave e necrosante, o estudo anatomopatológico demonstrou inflamação miocárdica de baixo grau e ausência de necrose miocitária.
Thachil et al	Orientação provisória do ISTH sobre reconhecimento e tratamento de coagulopatia em COVID-19	Investigar sobre tratamento e reconhecimento de coagulopatia em pacientes com COVID-19.	Há uma vantagem de sobrevida para os pacientes com COVID-19 que recebem administração de agentes de heparina em dose profilática.
Varga et al	Infecção de células endoteliais e endotelite na COVID-19.	Descobrir mecanismos da infecção de células endoteliais e	A infecção por SARS-CoV-2 facilita a indução de endotelite em vários

		endotelite na COVID-19.	órgãos como consequência direta do envolvimento viral (conforme observado com a presença de corpos virais) e da resposta inflamatória do hospedeiro.
Zhou et al	Curso clínico e fatores de risco para mortalidade de pacientes adultos internados com COVID-19 em Wuhan, China: um estudo de coorte retrospectivo	Investigar características epidemiológicas e clínicas de pacientes com COVID-19 foram relatadas, mas os fatores de risco para mortalidade e um curso clínico detalhado da doença	Os potenciais fatores de risco de idade avançada, alto escore SOFA e d- dímero superior a 1 µg/mL podem ajudar os médicos a identificar pacientes com mau prognóstico em um estágio inicial.

REVISÃO DA LITERATURA

A literatura emergente sobre a COVID-19 indica que a infecção por SARS-CoV-2 apresenta uma ampla gama de manifestações clínicas, além do bem conhecido espectro de doenças respiratórias. Dentre as manifestações extrapulmonares, os efeitos da COVID-19 no sistema cardiovascular são de particular relevância (Hendren et al., 2020).

Estudos epidemiológicos iniciais de Wuhan, China, onde o surto de COVID-19 se originou, sugerem que as doenças cardiovasculares preexistentes estão

associadas a um risco aumentado de doença grave e mortalidade em pacientes com COVID-19. Zhou et al. (2020) relataram que 48% dos pacientes hospitalizados com COVID-19 tinham uma comorbidade, sendo a hipertensão a mais comum (30%), seguida de diabetes (19%) e doença cardiovascular (8%). Além disso, a presença de biomarcadores cardíacos elevados, como a troponina I, foi associada a um risco aumentado de mortalidade, sugerindo a existência de lesões miocárdicas em pacientes com COVID-19 (Guo et al., 2020).

A miocardite, uma inflamação do miocárdio, é outra complicação cardíaca relatada em pacientes com COVID-19. A miocardite pode resultar em disfunção cardíaca e arritmias, e tem sido associada a casos graves e fatais de COVID-19 (Tavazzi et al., 2020). Além disso, a trombose, incluindo tromboembolismo venoso e arterial, também tem sido cada vez mais reconhecida como uma complicação grave da COVID-19 (Klok et al., 2020). Acredita-se que essa tendência à trombose seja desencadeada por um estado de hipercoagulabilidade induzido pela resposta inflamatória sistêmica à infecção por SARS-CoV-2.

A insuficiência cardíaca é outra complicação cardiovascular potencial da COVID-19. Ela pode ocorrer como resultado da lesão miocárdica direta pelo vírus, ou secundariamente devido à sobrecarga de volume associada ao manejo da insuficiência respiratória. A insuficiência cardíaca em pacientes com COVID-19 tem sido associada a um prognóstico pior. (Clerkin et al., 2020).

A COVID-19 tem mostrado uma associação particularmente forte com a doença tromboembólica venosa (DVT), que inclui trombose venosa profunda e embolia pulmonar. Vários estudos têm relatado altas taxas de DVT em pacientes hospitalizados com COVID-19, mesmo na presença de profilaxia anticoagulante (Middeldorp et al., 2020). Além disso, a coagulação intravascular disseminada (CID) foi identificada em uma proporção significativa de pacientes que morreram acometidos pela SARS-CoV-2 (Tang et al., 2020). Isso sugere que a coagulopatia associada à doença pode contribuir para a alta mortalidade observada nestes pacientes.

Além disso, há evidências crescentes de que a COVID-19 pode afetar o sistema cardiovascular de maneiras mais sutis. Por exemplo, vários estudos têm relatado que pacientes com COVID-19 apresentam sinais de lesão miocárdica, conforme indicado por níveis elevados de biomarcadores cardíacos no sangue, mesmo na ausência de doença cardiovascular conhecida (Shi et al., 2020).

Embora o foco principal do manejo da COVID-19 seja o tratamento da doença pulmonar, estes estudos indicam que a SARS-COV-2 pode ter efeitos substanciais na saúde cardiovascular, que podem contribuir para a morbidade e mortalidade associada à doença. A atenção adequada a essas complicações pode ter um impacto significativo na morbimortalidade de pacientes acometidos. Portanto, é de suma importância entender melhor esses efeitos para otimizar o manejo de pacientes com COVID-19 e minimizar os danos ao sistema cardiovascular.

DISCUSSÃO

O impacto da COVID-19 na saúde cardiovascular é multifacetado e potencialmente devastador. Os mecanismos exatos pelos quais a COVID-19 afeta o sistema cardiovascular ainda não são totalmente compreendidos, mas os estudos disponíveis sugerem que o vírus pode levar à lesão miocárdica, tanto diretamente, por meio da infecção das células do coração, quanto indiretamente, por meio de hipóxia, disfunção endotelial e trombose (Shi et al., 2020).

A lesão miocárdica, evidenciada pela elevação dos biomarcadores cardíacos, tem sido associada a um prognóstico pior em pacientes com COVID-19. Isto sugere que a vigilância ativa e a gestão apropriada da lesão miocárdica podem ser cruciais para melhorar os resultados em pacientes com COVID-19 (Guo et al., 2020).

A trombose é outra complicação cardiovascular significativa da COVID-19. O estado de hipercoagulabilidade observado em pacientes infectados pela doença pode predispor à trombose e tem sido associado a um pior prognóstico (Klok et al., 2020). A gestão da coagulopatia na COVID-19 é complexa, e as diretrizes

recomendam a anticoagulação profilática em todos os pacientes hospitalizados com COVID-19, a menos que contraindicado (Thachil et al., 2020).

Além disso, a inflamação sistêmica induzida pela COVID-19 pode levar a um estado hiper inflamatório, conhecido como tempestade de citocinas, que tem sido associado a eventos cardiovasculares adversos. Isto sugere que as estratégias para mitigar a resposta inflamatória podem ter um papel importante no manejo das complicações cardiovasculares da COVID-19 (Madjid et al., 2020).

A existência de doenças cardiovasculares preexistentes parece aumentar o risco de doença grave e mortalidade em pacientes com COVID-19, sublinhando a necessidade de uma gestão cuidadosa destes pacientes (Zhou et al., 2020). Além disso, há preocupações de que a COVID-19 possa levar a complicações cardiovasculares a longo prazo, mesmo em pacientes que se recuperam da doença aguda.

Os estudos incluídos nesta revisão sistemática, apesar de sua diversidade e limitações, apontam consistentemente para a importância do sistema cardiovascular na evolução e prognóstico da COVID-19. O conhecimento contínuo sobre as implicações cardiovasculares da COVID-19 será essencial para a gestão ideal dos pacientes e para a mitigação dos efeitos a longo prazo da pandemia.

Estudos adicionais são necessários para entender melhor o papel da resposta imune na patogênese das complicações cardiovasculares da COVID-19 e para identificar os pacientes que estão em maior risco de complicações cardiovasculares. A identificação precoce de biomarcadores de lesão cardíaca e de estados hipercoaguláveis pode ajudar a guiar a terapêutica e a monitorização dos pacientes.

Além disso, a gestão das complicações cardiovasculares da COVID-19 é desafiadora devido à natureza nova e complexa da doença. A pandemia de COVID-19 também tem colocado uma pressão significativa sobre os sistemas de saúde, que podem ter dificuldade em fornecer cuidados cardiovasculares adequados aos pacientes. Portanto, é necessário um esforço coordenado para

garantir que os pacientes com COVID-19 recebam cuidados cardiovasculares adequados, e que os pacientes com doenças cardiovasculares preexistentes não sejam negligenciados durante a pandemia.

Em conclusão, a COVID-19 tem implicações significativas para a saúde cardiovascular. O conhecimento contínuo sobre as implicações cardiovasculares da COVID-19 será essencial para a gestão ideal dos pacientes e para a mitigação dos efeitos a longo prazo da pandemia.

CONCLUSÃO

Conforme evidenciado pela nossa revisão sistemática, a COVID-19 tem implicações significativas para a saúde cardiovascular. A associação entre a COVID-19 e a saúde cardiovascular é complexa, envolvendo múltiplos mecanismos, incluindo lesão direta ao coração pelo vírus, efeitos indiretos mediados pela resposta inflamatória sistêmica, e um estado de hipercoagulabilidade que pode levar a eventos tromboembólicos. A lesão miocárdica é uma ocorrência comum em pacientes com COVID-19 e tem sido associada a um pior prognóstico. Além disso, a prevalência de complicações trombóticas é alta em pacientes com COVID-19 grave, e essas complicações têm sido associadas a um pior prognóstico. Ainda mais preocupante é a possibilidade de complicações cardiovasculares a longo prazo, uma área que requer mais pesquisas.

Na presença desses desafios, a gestão das complicações cardiovasculares na COVID-19 é complexa e requer um esforço multidisciplinar. A prevenção e o tratamento da trombose, a gestão da resposta inflamatória e da lesão miocárdica, e a identificação e gestão dos pacientes em risco de complicações cardiovasculares são aspectos críticos do manejo da COVID-19. Além disso, a pandemia tem colocado uma pressão sem precedentes sobre os sistemas de saúde. É importante garantir que os pacientes com acometidos recebam cuidados cardiovasculares adequados, e que os pacientes com doenças cardiovasculares preexistentes não sejam negligenciados durante a pandemia.

Em resumo, nosso entendimento das implicações cardiovasculares da COVID-19 continua a evoluir. A pesquisa contínua nesta área será essencial para otimizar a gestão dos pacientes, para mitigar os efeitos a longo prazo da doença, e para preparar os sistemas de saúde para futuras pandemias.

Sob esse viés, é essencial ressaltar que a COVID-19 não é apenas uma doença respiratória, mas uma condição sistêmica que pode afetar vários órgãos, incluindo o coração. É importante que os profissionais de saúde estejam cientes do impacto da doença na saúde cardiovascular e que os sistemas de saúde estejam preparados para gerir as implicações cardiovasculares da doença. Além disso, as estratégias de prevenção e tratamento devem ser adaptadas para cada paciente, levando em consideração seus riscos e condições cardiovasculares existentes. Isso inclui a administração de medicamentos, como anticoagulantes e medicamentos anti-inflamatórios, bem como a monitorização contínua para detecção precoce de complicações cardiovasculares.

A pandemia de COVID-19 tem sido um evento transformador para a saúde global. Ela nos obrigou a reavaliar nossas abordagens para a prevenção e o tratamento de doenças infecciosas e suas complicações. Ao mesmo tempo, ela destacou a importância da saúde cardiovascular e a necessidade de uma abordagem integrada para a gestão das doenças cardiovasculares.

Em última análise, a pandemia de COVID-19 nos oferece uma oportunidade única para aprender mais sobre a interação entre doenças infecciosas e cardiovasculares, e para aplicar essas lições na melhoria da saúde cardiovascular e na preparação para possíveis futuras pandemias.

REFERÊNCIAS

CLERKIN, K. J. et al. COVID-19 and Cardiovascular Disease. *Circulation*, 141(20), p.1648-1655, 2020.

GUO, T. et al. Cardiovascular Implications of Fatal Outcomes of Patients With Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). *JAMA cardiology*, 5(7), p.811-818, 2020.

HENDREN, N. S. et al. Description and Proposed Management of the Acute COVID-19 Cardiovascular Syndrome. **Circulation**, 141(23), p.1903-1914, 2020.

JADAD, A. R. et al. Assessing the quality of reports of randomized clinical trials: is blinding necessary? *Controlled clinical trials*, 17(1), p.1-12, 1996.

KLOK, F. A. et al. Incidence of thrombotic complications in critically ill ICU patients with COVID-19. **Thrombosis Research**, 191, p.145-147, 2020.

MADJID, M. et al. Potential Effects of Coronaviruses on the Cardiovascular System: A Review. **JAMA cardiology**, 5(7), p.831-840, 2020.

MIDDELDORP, S. et al. Incidence of venous thromboembolism in hospitalized patients with COVID-19. **Journal of Thrombosis and Haemostasis**, 18(8), p.1995-2002, 2020.

MOHER, D. et al. Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses: the PRISMA statement. **PloS Med**, 6(7), e1000097, 2009.

SHI, S. et al. Association of Cardiac Injury With Mortality in Hospitalized Patients With COVID-19 in Wuhan, China. *JAMA cardiology*, 5(7), p.802-810, 2020.

TANG, N. et al. Abnormal coagulation parameters are associated with poor prognosis in patients with novel coronavirus pneumonia. *Journal of Thrombosis and Haemostasis*, 18(4), p.844-847, 2020.

TAVAZZI, G. et al. Myocardial localization of coronavirus in COVID-19 cardiogenic shock. *European Journal of Heart Failure*, 22(5), p.911-915, 2020.

THACHIL, J. et al. ISTH interim guidance on recognition and management of coagulopathy in COVID-19. *Journal of Thrombosis and Haemostasis*, 18(5), p.1023-1026, 2020.

VARGA, Z. et al. Endothelial cell infection and endotheliitis in COVID-19. *Lancet*, 395(10234), p.1417-1418, 2020.

ZHOU, F. et al. Clinical course and risk factors for mortality of adult inpatients with COVID-19 in Wuhan, China: a retrospective cohort study. *Lancet*, 395(10229), p.1054-1062, 2020.

¹Escola Superior de Ciências da Saúde – ESCS

Email: lisarlini@gmail.com

²Graduado em Medicina, Especialização em Cardiologia

Universidade Federal do Ceará

Betohnb@uol.com.br

³Acadêmica de Medicina

Centro Universitário Barão de Mauá

E-mail: aninha.pontessilvs@gmail.com

⁴Graduada em Enfermagem

UNIFOR

E-mail: anag1971@icloud.com

⁵Graduada em Medicina

ITPAC Porto

E-mail: anapatriciasac@hotmail.com

⁶Acadêmico de Medicina

Centro Universitário Barão de Mauá

E-mail: diegopedraz@hotmail.com

⁷Acadêmico de Medicina

FASEH

E-mail: diogenesrsj@gmail.com

⁸Graduada em Enfermagem, Mestranda em Gerontologia

Faculdade Integrada da Grande Fortaleza (Unigrande)

E-mail: eloideximenes@gmail.com

⁹Acadêmica de Medicina

FASEH

E-mail: ericadinizb@gmail.com

¹⁰Graduada em Enfermagem

Universidade Estadual do Ceará

E-mail: evaniamafelix@gmail.com

¹¹Acadêmico de Medicina

UNIRV, Formosa, Goiás

E-mail: fppeng@hotmail.com

¹²Graduado em Enfermagem

Universidade Estadual do Ceará – UECE

E-mail: tadeuamora77@gmail.com

¹³Acadêmica de Medicina

UNIRV

E-mail: la.ramalholopes@gmail.com

¹⁴Graduado em Medicina

Universidade Federal do Maranhão (UFMA)

E-mail: amorim.luiz@outlook.com

¹⁵Graduada em Enfermagem, Especialista em UTI

UECE

E-mail: nadja.gustavo@gmail.com

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil